

DOI: 10.15276/ETR.02.2020.13
 DOI: 10.5281/zenodo.4642178
 UDC: 330.1/3:658.11
 JEL: P40, E44, O33

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРУКТУРИЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНО- ОРІЄНТОВАНОГО ДПП

METHODOLOGY AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO STRUCTURING THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF INNOVATION- ORIENTED PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Oleksandr L. Malin, PhD in Law, Associate Professor
 Odessa National Polytechnic University, Odessa, Ukraine
 ORCID: 0000-0003-2113-6014
 Email: oaa.onpu@gmail.com

Received 12.01.2020

Малін О.Л. Методологія та методичні підходи до структуризації організаційно-економічного механізму інноваційно-орієнтованого державно-приватного партнерства. Науково-методична стаття.

Організаційно-економічний механізм інноваційно-орієнтованого державно-приватного партнерства повинен мати науково-обґрунтовану структуру та зрозумілу чітко структуровану концептуальну модель, що зможуть забезпечити надбудову регулювання своєї діяльності та розвитку. Її забезпечує структуризація та моделювання організаційно-економічного механізму відбувається відповідно до визначених цілей та інноваційності. Тобто структуризація організаційно-економічного механізму інноваційно-орієнтованого державно-приватного партнерства має модельну завершеність та має мати інструментальне та функціональне забезпечення.

Структуризацію організаційно-економічного механізму інноваційно-орієнтованого державно-приватного партнерства відповідно до визначених цілей, інноваційності технологічних рішень, створеної інноваційної цінності та інших ознак відображає кілька його варіативних моделей, які відрізняються форматом, проте надають цілісне уявлення механізму. Тобто структуризація організаційно-економічного механізму інноваційно-орієнтованого державно-приватного партнерства має модельну завершеність та має мати інструментальне та функціональне забезпечення.

Ключові слова: методологія, методичний підхід, структуризація, організаційно-економічний механізм, державно-приватне партнерство, інноваційно-орієнтований, структура, концептуальна модель

Malin O.L. Methodology and methodological approaches to structuring the organizational and economic mechanism of innovation-oriented public-private partnership. Scientific and methodical article.

The organizational and economic mechanism of innovation-oriented public-private partnership should have a scientifically sound structure and a clear clearly structured conceptual model that can provide a superstructure for the regulation of its activities and development. It is provided by structuring and modeling of the organizational and economic mechanism is in accordance with the defined goals and innovation. That is, the structuring of the organizational and economic mechanism of innovation-oriented public-private partnership has a model completion and should have instrumental and functional support.

The structuring of the organizational and economic mechanism of innovation-oriented public-private partnership in accordance with the defined goals, innovative technological solutions, created innovative value and other features reflects several of its variable models, which differ in format, but provide a holistic view of the mechanism. That is, the structuring of the organizational and economic mechanism of innovation-oriented public-private partnership has a model completion and should have instrumental and functional support.

Keywords: methodology, methodological approach, structuring, organizational and economic mechanism, public-private partnership, innovation-oriented, structure, conceptual model

Дослідження методологічних підходів показали, що їх не можна використовувати у інноваційному розвитку державно-приватного партнерства, також неможливо врахувати особливості інноваційно-орієнтованих типів державно-приватного партнерства.

Алгоритм оцінювання доцільності інноваційно-орієнтованого державно-приватного партнерства (далі – ДПП) відштовхується від існування або виникнення певних суспільних проблем, вирішення яких за допомогою механізму ДПП передбачається на інноваційній основі. Відповідно, оцінюються очікувані вигоди для кожного з партнерів.

Державою оцінюється три об'єкти: а) рівень вирішення проблеми у цілому та через завдання сталого розвитку; б) інновативність та інноваційність розвитку; в) бюджетний ефект.

Приватним партнером оцінюється: а) економічна складова (очікуваний дохід, термін окупності, рентабельність); б) ризики.

Спираючись на ці аргументи, загальна методологія розробки концептуальної моделі розвитку інноваційно-орієнтованого ДПП передбачає розробку структурованої методології розробки концептуальної моделі розвитку інноваційно-орієнтованого ДПП, а також алгоритм оцінювання доцільності інноваційно-орієнтованого державно-приватного партнерства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Методологія та методичні підходи до структуризації організаційно-економічного механізму інноваційно-орієнтованого державно-приватного партнерства досліджували та розробляли багато як зарубіжних так і вітчизняних вчених, серед них: Дурманов А. [1], Барцова В., Башинська І. Брайловський І. [2], Дробязко С., Дубок І. [3], Карінцева О. [4], Круглов В. [5], Матвейчук Л. [6], Постніков В. [7], Сімак С. [8],

Узунов Ф. [9], Філіппова С. [10], Філіппов В. [11, 12] та ін.

Також увагу дослідження до цієї проблематики привертала різні українські, міжнародні та зарубіжні організації, а саме: Адміністративна рада Міжнародного бюро праці, Верховна Рада України, Група Світового банку, Економічна і соціальна комісія для Азії і Тихого океану, Європейська економічна комісія, Європейська комісія, Кабінет міністрів України, Комісії Європейських співтовариств, Міжнародна організація праці, Національний банк України, ООН. Узагальнюючи доробок науковців, враховуючи власні розробки [10] та дослідження світових і українських урядових та неурядових організацій – сформовано певну точку зору, результати роботи над якою формують методологію та методичні підходи до структуризації організаційно-економічного механізму та розвитку інноваційно-орієнтованого державно-приватного партнерства.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми дослідження ґрунтується на теорії структуризації організаційно-економічного механізму інноваційно-орієнтованого державно-приватного партнерства, яке має модельну завершеність та має мати інструментальне та функціональне забезпечення. Забезпеченість структуризації та моделювання організаційно-економічного механізму відбувається відповідно до визначених цілей та інноваційності, а організаційно-економічний механізм інноваційно-орієнтованого державно-приватного партнерства повинен мати науково-обґрунтовану структуру та доступну чітко структуровану концептуальну

модель, що зможуть забезпечити надбудову регулювання своєї діяльності та розвитку.

Відповідно, метою статті є розробка методології а також методичних підходи до структуризації організаційно-економічного механізму інноваційно-орієнтованого державно-приватного партнерства.

Виклад основного матеріалу дослідження

Дослідження методологічних підходів та їх порівняльна характеристика (табл. 1) довели, що не всі вони застосовні до інноваційного розвитку ДПП та не всі здатні врахувати специфіку інноваційно-орієнтованого типу ДПП.

Як бачимо з табл. 1, з 11-ти наведених методологічних підходів, повністю спроможними врахувати специфіку інноваційно-орієнтованого типу ДПП та застосовними до інноваційного розвитку ДПП визнано 7 підходів (ієрархічний, інтеграційний, процесний, ресурсний, системний, синергетичний, цільовий), частково – 3 підходи (комплексний, нормативний, ринковий) та неспроможним – 1 (ситуаційний).

Отже на виході ми отримуємо кілька аргументів, які свідчать, що загальна методологія розробки концептуальної моделі розвитку інноваційно-орієнтованого ДПП побудована на теоретико-методологічних підходах, які містять: а) понятійний апарат; б) концептуальне бачення розвитку інноваційно-орієнтованого ДПП; в) повністю і частково застосовні методологічні підходи. За цією методологією розвиток ДПП як такий означає розробку нових або удосконалення існуючих: моделей, методичних підходів та механізмів державного регулювання ДПП та його інструментарію, а також супутніх процесів і явищ (рис. 1).

Таблиця 1. Типологія методологічних підходів до розробки концептуальної моделі розвитку інноваційно-орієнтованого ДПП

Методологічний підхід	Характеристика підходу			
	стосовно ДПП в цілому			Застосовність до інноваційності ДПП
	мета	сутність	результати	
1	2	3	4	5
1. Ієрархічний підхід	визначення потреб суспільства, держави та бізнесу на мега, мезо- та мікрорівнях управління розвитком ДПП;	- ієрархічне структурування потреб на мега, мезо- та мікрорівнях; - ієрархічна по-будова функціоналу та структури управління ДПП, галузями, територіями; - деталізація взаємин рівнів управління;	- ієрархічне впорядкована і структурована система потреб суспільства, держави, бізнесу та пріоритетів розвитку; - відповідний функціонал та структура управління ДПП, галузями, територіями; - формалізовані взаємин рівнів управління ДПП;	+/-
2. Інтеграційний підхід	пошук зв'язків інтересів та можливостей інтеграції ресурсів партнерів ДПП.	- аналіз інтересів та можливостей інтеграції ресурсів і потенціалів партнерів ДПП; - формалізація процесу інтеграції (моделі, процедури);	- інтегрований потенціал ДПП, вищий за суму потенціалів партнерів; - оптимізовані зв'язки, структура та процеси ДПП; - оперативність регулювання ДПП;	+/-
3. Комплексний підхід	ураховання як можна більше	- розгорнуте дослідження змісту, відносин, процесів,	- багатофакторні моделі розвитку ДПП, що враховують вплив факторів різної природи (технічної, екологічної,	+/-/+

Продовження таблиці 1

1	2	3	4	5
	чинників впливу на ДПП;	середовища, чинників та результатів розвитку ДПП;	економічної, організаційної тощо; складні узгоджені процедури діяльності;	
4. Нормативний підхід	формування нормативного забезпечення процесів ДПП;	- обґрунтовані нормативи функціонування підсистем ДПП (виробничої, ресурсної, результативної); - обґрунтовані нормативи для бізнес-процесів ДПП;	- наукова та економічна обґрунтованість нормативів функціонування підсистем та бізнес-процесів ДПП; - формалізація процедур планування та регулювання відносин ДПП;	+/-
5. Системний підхід	Цілісність та упорядкованість відносин між учасниками як відкритими системами;	- поєднання елементів в єдину систему на основі цілей розвитку, їх спільного функціонування та взаємодії, руху в напрямку спільної мети ДПП;	- узгоджений розвиток підсистем (виробничих, економічних, соціальних, ін.); - досягнення запланованих результатів ДПП при оптимальних витратах його партнерів; - керований рух системи до проміжних цілей та кінцевої мети ДПП;	+/+
6. Ситуаційний (адаптаційний) підхід	адаптування ДПП до змін і обставин, вирішення поточної проблеми;	- розробка механізму гнучкого адаптування (сценарії поведінки, варіації параметрів контрактів та ін.);	- оперативне реагування ДПП на зміни; - отримання додаткових вигід від адаптування; - мінімізація негативних наслідків змін;	-/-
7. Синергетичний підхід	отримання ДПП ефекту синергії від поєднання ресурсів і можливостей партнерів;	- механізм інтеграції (див. рядок 2); - розрахунок ефекту синергії;	- взаємодоповненість механізмів, потенціалів та ресурсів партнерів; - більші можливості та результативність розвитку ДПП; - оптимізація витрат; - зростання прибутку*;	+/+
8. Процесний підхід	визначення множини процесів ДПП;	- опис та структуризація процесів; - опис бізнес-процесів ДПП;	- структуровані процеси створення, функціонування і розвитку ДПП та його договорів; - визначені та описані процеси створення, функціонування і закриття ДПП та його договорів;	
9. Ресурсний підхід	визначення можливостей, потенціалу та компетентностей кожного з партнерів та ДПП в цілому;	- аналіз ресурсів, потенціалу та компетентностей спеціальними методами; - побудова моделей оптимізації залучення ресурсів партнерами ДПП;	- досягнення кращих результатів ДПП за рахунок оптимізації використання ресурсів партнерів (інвестицій, технологій, персоналу, сировини, знань, часу);	+/+
10. Ринковий підхід	ефективне використання ринкових механізмів;	- удосконалення ринкових механізмів, методів, засобів; - розробка регуляторних інструментів з компенсації недоліків ринкових механізмів;	- задоволення потреб шляхом балансування механізмів державного регулювання з ринковими механізмами;	+/-
11. Цільовий підхід	орієнтування на визначені цілі ДПП та його розвитку.	- визначення цілей розвитку ДПП; - пошук шляхів досягнення цілей; - розробка та регламентація регуляторного забезпечення шляхів.	- концентрація ресурсів на визначених цілях; - досягнення запланованих результатів; - мінімізація нецільових витрат партнерів; - прогнозування майбутніх трендів.	+/+
* – можливе, якщо це дозволяють умови контакту ДПП; «+» – застосовне; «-» – незастосовне; «+/-» – частково застосовне.				

Джерело: складено автором за матеріалами [5].

Аргументами на такий висновок є те, що:

- ієрархічний підхід потрібний для ієрархічного впорядкування потреб суспільства, функціоналу та структури управління інноваційно-орієнтованим ДПП, взаємин різних рівнів управління інноваційним розвитком ДПП;
- інтеграційний підхід відображує сутність ДПП, тому він потрібний для інтегрування інноваційних потенціалів партнерів інноваційно-орієнтованого ДПП та інноваційного середовища, розбудови їх зв'язків та відповідних процесів;

- процесний підхід потрібний для визначення, опису, структуризації і розбудови процесів створення, функціонування і розвитку інноваційно-орієнтованого ДПП та його договорів;
- ресурсний підхід потрібний для оптимізації ресурсного забезпечення інноваційного розвитку ДПП в цілому та інноваційно-орієнтованого ДПП на рівні його проєктів та договорів зокрема;
- системний підхід потрібний для узгодженого інноваційного розвитку підсистем інноваційно-орієнтованого ДПП, якими виступають

фокусні групи його учасників (державні органи як представники держави; громадські організації як представники суспільства; приватні партнери як представники бізнесу, освітні та наукові установи як представники інноваційного середовища та ін.);

— синергетичний підхід потрібний для отримання ефекту синергії від інтеграції

інноваційних потенціалів та переваг партнерів, використання ресурсів інноваційного середовища, що утворює більші можливості та результативність інноваційного розвитку ДПП, функціонування інноваційно-орієнтованого ДПП в частині оптимізація витрат та зростання прибутку;

Рисунок 1. Структурована методологія розробки концептуальної моделі розвитку інноваційно-орієнтованого ДПП

Джерело: власна розробка автора

— цільовий підхід потрібний для визначення пріоритетів інноваційного розвитку ДПП та цілей інноваційно-орієнтованого ДПП

— комплексний підхід застосовний для формування багатофакторних моделей інноваційного розвитку ДПП в частині врахування максимально більшої кількості чинників, однак його потенціал буде завжди

недовикористаним в інших сферах інноваційно-орієнтованого ДПП;

— нормативний підхід необхідний для створення законодавчо-нормативної бази інноваційно-орієнтованого ДПП і критеріїв оцінювання його результативності та ефективності. Однак він обмежено застосовний для генерації

- інноваційних ідей та оцінювання інноваційної цінності ДПП;
- ринковий підхід потрібний для балансування механізмів державного регулювання з ринковими механізмами, що регулюють інноваційний розвиток та економічні відносини ДПП;
- ситуаційний підхід не спроможний врахувати специфіку інноваційно-орієнтованого ДПП на стратегічному рівні управління та регулювання, оскільки він вступає у

протиріччя з головною ідеєю ДПП – тривалістю відносин та незмінністю умов його договору. Водночас у короткостроковій перспективі партнери його застосовують. Зокрема, приватний партнер має свободу дій поза договором ДПП, а також в межах договору при дотриманні його умов.

Запропонована методологія містить блок оцінювання доцільності інноваційно-орієнтованого ДПП, прив'язана до рівня їх проєктів (рис.2).

Рисунок 2. Алгоритм оцінювання доцільності інноваційно-орієнтованого ДПП

Джерело: складено автором за матеріалами [3-5].

Як бачимо, методологія розробки концептуальної моделі розвитку інноваційно-орієнтованого ДПП передбачає розробку методичного забезпечення процесу визнання та оцінювання інноваційності технологічно-організаційної основи основних виробничих процесів (діяльності) об'єкта ДПП. Цьому є таке пояснення: інформаційно-інноваційна економіка вимагає від механізму ДПП інноваційного розвитку та спричиняє народження інноваційно-орієнтованого ДПП як нового типу, що відповідає її потребам. Водночас, остання створює для цього можливості, пропонуючи цифрові інновації та спонукаючи використовувати їх у конкурентній боротьбі за ринок ДПП.

Запропонований алгоритм оцінювання доцільності інноваційно-орієнтованого ДПП відштовхується від існування або виникнення певних суспільних проблем, вирішення яких за допомогою механізму ДПП передбачається на інноваційній основі. Відповідно, оцінюються очікувані вигоди для кожного з партнерів.

Державою оцінюється три об'єкти: а) рівень вирішення проблеми у цілому та через завдання сталого розвитку; б) інновативність та інноваційність розвитку; в) бюджетний ефект. Приватним партнером оцінюється: а) економічна складова (очікуваний дохід, термін окупності, рентабельність); б) ризики.

Висновки

Підтверджено доречність концептуально-методологічних змін в частині структуризації організаційно-економічного механізму інноваційно-орієнтованого ДПП відповідно до визначених цілей та інноваційності, а також типологізації сфер інноваційно-орієнтованого ДПП за спрямуванням останнього та додання інноваційності до головних ознак їх відбору. Це пов'язане зі змінами регуляторної основи організаційно-економічного механізму інноваційно-орієнтованого ДПП та методичних підходів до оцінювання доцільності інноваційно-орієнтованого ДПП, що слід обрати напрямом подальших досліджень.

Abstract

The organizational and economic mechanism of innovation-oriented public-private partnership (PPP) should have a scientifically sound structure and a clear clearly structured conceptual model that can provide a superstructure for the regulation of its activities and development. It is provided by structuring and modeling of the organizational and economic mechanism is in accordance with the defined goals and innovation. That is, the structuring of the organizational and economic mechanism of innovation-oriented PPP has a model completion and should have instrumental and functional support.

The relevance of conceptual and methodological changes in terms of structuring the organizational and economic mechanism of innovation-oriented PPP in accordance with the objectives and innovation, as well as the typology of areas of innovation-oriented PPP in the direction of the latter and adding innovation to the main features of their selection. This is due to changes in the regulatory framework of the organizational and economic mechanism of innovation-oriented PPP and methodological approaches to assessing the feasibility of innovation-oriented PPP, which should be chosen as the direction of further research.

The proposed algorithm for assessing the feasibility of innovation-oriented PPP is based on the existence or emergence of certain social problems, the solution of which through the PPP mechanism is provided on an innovative basis. Accordingly, the expected benefits for each of the partners are assessed. The state evaluates three objects: a) the level of solving the problem as a whole and through the tasks of sustainable development; b) innovation and innovative development; c) budgetary effect. The private partner evaluates: a) the economic component (expected income, payback period, profitability); b) risks.

The structuring of the organizational and economic mechanism of innovation-oriented PPP in accordance with the defined goals, innovative technological solutions, created innovative value and other features reflects several of its variable models, which differ in format, but provide a holistic view of the mechanism. That is, the structuring of the organizational and economic mechanism of innovation-oriented PPP has a model completion and should have instrumental and functional support.

Список літератури:

1. Durmanov A., Bartosova V., Drobyazko S. Mechanism to ensure sustainable development of enterprises in the information space. *Entrepreneurship and Sustainability*. – 2019. – № 7 (2). – С. 1377-1386. DOI:10.9770/jesi.2019.7.2(40).
2. Брайловський І.А. Державно-приватне партнерство : методологія, теорія, механізми розвитку : дис. д-ра екон. наук : 08.00.01. Харків, 2015. – 462 с.
3. Дубок І.П. Державно-приватне партнерство як механізм формування та реалізації культурної політики в Україні : дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. Київ, 2017. – 225 с.
4. Карінцева О.І. Структура національної економіки в контексті концепції сталого розвитку. *Економіка: реалії часу*. – 2018. – № 1 (35). – С. 71-78. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://economics.opu.ua/files/archive/2018/No1/71.pdf>. (дата звернення: 02.01.2020). DOI: 10.5281/zenodo.1303243.
5. Круглов В.В. Механізми державного регулювання розвитку державно-приватного партнерства в Україні: дис. д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02. Харків, 2020. – 479 с.
6. Матвейчук Л.О. Цифрова економіка: теоретичні аспекти. *Вісник Запорізького національного університету*. – 2018. – № 4 (40). – С. 116-127. DOI: <https://doi.org/10.26661/2414-0287-2018-4-40-18>.
7. Постніков В. Перспективні напрямки взаємодії органів державного управління з бізнесом в питаннях регулювання якості життя. *Mechanismus der nachhaltigen entwicklung des wirtschafts systems formation*: Монографія. Nurnberg: Verlag SWG imex GmbH, 2014. – Vol. 1. – pp. 133-138.
8. Сімак С.В. Інституційний розвиток публічно-приватного партнерства: досвід країн світу. *Вісник Академії митної служби України. Серія: Державне управління*. – 2015. – № 2 (13). – С. 103-112.
9. Узун Ф.В. Формування ефективних інструментів реалізації державно-приватного партнерства України. *Актуальні проблеми державного управління*. – 2015. – № 1. – С. 167-175.
10. Філіппова С.В., Малін О.Л. Методологічна компонента регулювання розвитку державно-приватного партнерства в умовах інформаційно-інноваційної економіки та сталого розвитку. *Інфраструктура ринку*. – 2019. – Вип. 28. – С. 421-427. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://market-infr.od.ua/uk/28-2019>. (дата звернення: 10.02.2020).
11. Філіппов В.Ю. Інтерпретація семантики розвитку підприємництва: співвідношення його категорії та дотичних понять, вплив інноваційно-інформаційної економіки сталого розвитку. *Економічний журнал Одеського політехнічного університету*. – 2019. – № 3 (9). – С. 154-160. DOI: 10.5281/zenodo.3839256.
12. Філіппов В.Ю., Башинська І.О. Розумна система міського пасажирського транспорту як складова Smart City: Монографія. Харків: Вид-во «Діса плюс», 2018. – 155 с.

References:

1. Durmanov, A. & Bartosova, V. & Drobyazko, S, at al. (2019). Mechanism to ensure sustainable development of enterprises in the information space. *Entrepreneurship and Sustainability*, № 7 (2), 1377-1386. DOI:10.9770/jesi.2019.7.2(40) [in English].
2. Brailovsky I.A. (2015). Public-private partnership: methodology, theory, mechanisms of development. Doctoral dissertation. Kharkiv, 462 [in Ukrainian].
3. Dubok, I.P. (2017). Public-private partnership as a mechanism for the formation and implementation of cultural policy in Ukraine. PhD dissertation. Kyiv, 225 [in Ukrainian].
4. Karintseva, O.I. (2018). The structure of the national economy in the context of the concept of sustainable development. *Ekonomika: realii chasu*, 1 (35), 71-78. Retrieved from <https://economics.opu.ua/files/archive/2018/No1/71.pdf>. DOI: 10.5281/zenodo.1303243 [in Ukrainian].
5. Kruglov, V.V. (2020). Mechanisms of state regulation of public-private partnership development in Ukraine. Doctoral dissertation. Kharkiv, 479 [in Ukrainian].
6. Matveychuk, L.O. (2018). Digital economy: theoretical aspects. *Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu*, 4 (40), 116-127. DOI: 10.26661/2414-0287-2018-4-40-18 [in Ukrainian].
7. Postnikov, V. (2014). Perspective areas of interaction between government and business in regulating the quality of life. *Mechanismus nachhaltigen entwicklung des wirtschafts systems formation: Monograph*. Nurnberg: Verlag SWG imex GmbH, 1, 133-138 [in Ukrainian].
8. Simak, S.V. (2015). Institutional development of public-private partnership: the experience of the world. *Visnyk Akademiyi mytnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya: Derzhavne upravlinnya*, 2 (13), 103-112 [in Ukrainian].
9. Uzunov, F.V. (2015). Formation of effective tools for the implementation of public-private partnership of Ukraine. *Aktualni problemy derzhavnogo upravlinnia*, 1, 167-175 [in Ukrainian].
10. Filippova, S.V. & Malin, O.L. (2019). Methodological component of regulating the development of public-private partnership in terms of information and innovation economy and sustainable development. *Infrastruktura rynku*, 28, 421-427. Retrieved from <http://market-infr.od.ua/uk/28-2019> [in Ukrainian].
11. Filippov, V.Yu. (2019). Interpretation of the semantics of the development of education: the way to understand this category and understanding, injecting the innovation and information economy into the development. *Ekonomichni zhurnal Odeskoho politekhnichnoho universytetu*, 3 (9), 154-160. Retrieved from DOI: 10.5281/zenodo.3839256 [in Ukrainian].
12. Filippov, V.Yu. & Bashynska, I.O. (2018). Smart system of urban passenger transport as a component of Smart City: monograph. Kharkiv: Vyd-vo "Disa plius" [in Ukrainian].

Посилання на статтю:

Малін О.Л. *Методологія та методичні підходи до структуризації організаційно-економічного механізму інноваційно-орієнтованого державно-приватного партнерства* / О. Л. Малін // *Економіка: реалії часу. Науковий журнал*. – 2020. – № 2 (48). – С. 101-107. – Режим доступу до журн.: <https://economics.opu.ua/files/archive/2020/No2/101.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.02.2020.13. DOI: 10.5281/zenodo.4642178.

Reference a Journal Article:

Malin O.L. *Methodology and methodological approaches to structuring the organizational and economic mechanism of innovation-oriented public-private partnership* / O. L. Malin // *Economics: time realities. Scientific journal*. – 2020. – № 2 (48). – P. 101-107. – Retrieved from <https://economics.opu.ua/files/archive/2020/No2/101.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.02.2020.13. DOI: 10.5281/zenodo.4642178.

